

Iluminação Integrativa, Qualidade do Sono e Futuro da Visão

Por **Ciro Férrer Herbster Albuquerque**

CONSIDERA-SE A LUZ O PARÂMETRO IMPORTANTE PARA OS HUMANOS sentirem e perceberem os espaços que os cercam. O caráter da iluminação em um determinado espaço pode ser evidenciado como influenciador do humor e do bem-estar.

Edifícios que combinam o uso da luz do dia com a luz elétrica possuem o potencial de estimular percepções sensoriais e necessidades humanas promissoras, bem como aumentar a sensação de viver em equilíbrio biológico, psicológico e social com a natureza.

Observa-se mundialmente que o aumento do estímulo visual noturno propiciado por fontes elétricas em detrimento da escassa

Estratégias em prol da longevidade

exposição de luz durante o dia tem comprometido a regulação natural dos ritmos biológicos que ocorrem no corpo humano. Consequentemente, mecanismos naturais, como o ato de dormir, passaram a ser dificultados ou comprometidos, reverberando em danos severos ao organismo humano. Irritabilidade, impactos na performance durante o trabalho, desregulação hormonal, transtornos neurodegenerativos e neoplasias são consequências detectadas em curto, médio e longo prazos (NAKUAMURA *et al.*, 2011).

A má qualidade ou privação do sono se assemelha a uma pandemia na geração atual que degrada a saúde da humanidade

de curto a longo-prazo. A pesquisa feita pela Philips, “Wake Up Call: Global Sleep Satisfaction” – com 13 mil usuários em todo o mundo, evidenciou que 60% deles estavam “Insatisfeitos com a qualidade do sono” (PHILIPS, 2020).

No Brasil, o isolamento social em 2020 elevou os casos de insônia em 33.688 jovens, dos quais 70% relataram degradação do estado de saúde mental. Em 2023, a FIOCRUZ relatou que 7 em cada 10 brasileiros lidam diariamente com distúrbios do sono, em especial a insônia (REGO *et al.*, 2023; MOLLERI *et al.*, 2023).

Neste contexto, incorporar estratégias de iluminação integrativa em projetos luminotécnicos passa a possibilitar melhorias na qualidade do sono e, conseqüentemente, na longevidade dos ocupantes da edificação.

Supõe-se que a abordagem integrativa, a qual leva em consideração efeitos biológicos, visuais e atmosféricos da luz, seja promissora para conter os efeitos deletérios que a exposição expressiva da luz elétrica pode propiciar ao ser humano.

Assim, este estudo pretende evidenciar estratégias de design de iluminação integrativa baseadas em evidências que auxiliem na manutenção dos ritmos biológicos humanos, conforme a Figura 1. Espera-se, com isso, melhorias na qualidade do sono e, conseqüentemente, na saúde e na qualidade de vida dos usuários.

Ritmos circadianos, influência da luz e qualidade do sono

A fim de gerar maior eficácia na aplicação das estratégias de Iluminação Integrativa, faz-se necessário compreender o funcionamento e a importância dos ritmos biológicos, em especial o ciclo claro-escuro, caracterizado como um ciclo circadiano responsável pela vitalidade humana e por ser o mais afetado pela luz. Após isso, as estratégias de design integrativo passarão a ser mais significativas para o projeto luminotécnico.

Ritmicidade circadiana

De fato, o tempo é um fenômeno diário da rotação da Terra em seu eixo. Pode ser medido, porém não tocado, visto ou pesado. A rotação da Terra governa o período natural juntamente com o ciclo Claro-Escuro diário e outros fenômenos ambientais, como temperatura ambiente e movimento das marés.

A fase Clara é considerada o período do dia em que mamíferos se encontram em plena consciência e atividade corporal. Já na fase Escura, presente à noite, classifica-se como o período do sono e da inatividade. Esses e outros ritmos biológicos são compreendidos pela ciência da Cronobiologia, que proporciona o vínculo entre a área da saúde com a prática de projeto.

Figura 1

Os ritmos circadianos variam ao longo do dia, coincidindo, geralmente, com o ciclo solar.
Fonte: thelightingpractice.com (2023).

Muitas funções bioquímicas e fisiológicas dos organismos vivos oscilam ritmicamente sob condições ambientais constantes por um período aproximado de 24 horas. Esses fenômenos rítmicos são chamados de ritmos circadianos (BASS e LAZAR, 2016; BEKER, 2007).

Estão presentes em todos os organismos vivos, das bactérias aos seres humanos. O termo circadiano se originou das palavras latinas “circa”, que significa “ao redor”, e “diano”, que significa “dia” (HALBERG, 1969).

O ser humano mostra vários fenômenos rítmicos, como ciclo sono-vigília, temperatura corporal central, frequência cardíaca, pressão sanguínea, padrão de alimentação, metabolismo, secreção hormonal, respostas imunes e funções neuronais (BASS, 2012; MASRI *et al.*, 2013; BENNA *et al.*, 2017; FARHAUD *et al.*, 2018; TSUCHIYA *et al.*, 2020; PARIOLLAUD *et al.*, 2020).

Nos mamíferos, o núcleo supraquiasmático (SCN) está presente na área cerebral do hipotálamo anterior. Desempenha as funções do relógio central e regula as oscilações dos ritmos fisiológicos periféricos a partir da luz.

Até os anos 2000, eram conhecidas apenas as estruturas oculares responsáveis pelo sistema visual. A luz era captada pelos cones e pelos bastonetes presentes na retina e as imagens eram projetadas no córtex occipital - córtex visual, proporcionando a visão.

A compreensão da ritmicidade circadiana ocorreu apenas após esse período, com a detecção dos pigmentos fotorreceptores presentes na retina. Tais pigmentos, também chamados de fotorreceptores não visuais, são especialmente responsáveis pelo envio das informações luminosas do ambiente externo para o interior do organismo humano. Por não estarem vinculados à produção da imagem, passam a incorporar o sistema não visual (SCHIBLER *et al.*, 2015; HANNIBAL *et al.*, 2004). Basicamente, o sistema circadiano funciona da

seguinte maneira, podendo ser visualizada na Figura 2:

- A luz é detectada e recebida pelas “células ganglionares retinais intrinsecamente fotorresponsivas - (CGRIFs)” presentes na retina do olho humano;
- Elas são estimuladas diretamente pela luz, liberando no organismo a melatonina, responsável pelo reconhecimento das oscilações claro-escuro do meio ambiente;
- Esse sinal é encaminhado até o hipotálamo, presente no Sistema Nervoso Central (SNC) do cérebro;
- No hipotálamo, o sinal é detectado pelo Núcleo Supraquiasmático (NSQ), o relógio central do corpo. Só assim, o NSQ pode reconhecer as oscilações claro-escuro do meio ambiente;
- O NSQ envia essa informação para várias partes do cérebro, incluindo a glândula pineal que estimula ou interrompe a produção da melatonina;
- Além disso, o NSQ retransmite informações de tempo para outras áreas do cérebro por meio de projeções diretas e indiretas;

Figura 2

Processos endógenos durante a ritmicidade circadiana a partir dos eventos luminosos externos.
Fonte: Adaptado de Fortin *et al.* (2023).

- O NSQ também sincroniza as oscilações circadianas dos relógios dos tecidos periféricos por meio de fatores neuroendócrinos, coordenando as atividades dos músculos, fígado, rins dentre outras estruturas (SCHIBLER *et al.*, 2015; HANNIBAL *et al.*, 2004).

Todos os efeitos biológicos mencionados são originados pela fototransdução que ocorre no olho humano, ou seja, a transformação da energia luminosa em sinais elétricos biologicamente reconhecíveis pelo cérebro.

Relações de fase entre os ritmos circadianos

Além do ciclo Sono-Vigília – responsável pelo acordar e adormecer do indivíduo, outros ritmos circadianos oscilam dentro das 24 horas. As relações de fase estabelecidas entre os ritmos são importantes para a manutenção da saúde e do bem-estar.

A ausência de luz possibilita ao organismo a produção da melatonina, o hormônio indutor do sono. Após duas horas de sua liberação no organismo, feito pela glândula pineal, o indivíduo passa a ficar sonolento e tende a dormir. Durante o sono, o ápice da produção de melatonina ocorre em sincronia com o pico mínimo da temperatura corporal. Em seguida, ocorre a diminuição dos níveis de melatonina, bem como o aumento da temperatura (FORTIN *et al.*, 2023).

Esse processo favorece o aumento do cortisol – hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que estão localizadas acima dos rins. A função do cortisol é auxiliar o organismo a controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial. Neste caso, ele proporciona o despertar do indivíduo que antes estava no estado de sono (FORTIN *et al.*, 2023).

Além da presença ou da ausência de luz – sinalizador mais importante, outros marcadores temporais passam a incorporar a ritmicidade circadiana, como o horário da alimentação, a prática de atividades físicas e sociais.

Qualquer alteração nas relações de fase entre os ritmos, em um mesmo organismo, irá desencadear o desajuste circadiano, também conhecido como cronorruptura ou dessincronização dos ritmos circadianos. Resulta da modificação dos hábitos humanos de trabalho e descanso, pelo uso prolongado da iluminação elétrica e das alterações produzidas no sistema endócrino (LOGAN e MCCLUNG, 2019; NISHIDA, 2011).

Tratando-se da presença ou da ausência de luz, o horário de exposição ao estímulo luminoso pode auxiliar ou comprometer as fases dos ritmos circadianos, em especial o ciclo do sono.

Sono, iluminação e comprometimento da vitalidade humana

Antes da luz elétrica, a biologia do ser humano foi programada durante 200 mil anos para acordar com a luz solar e dormir com o nascer da noite. Apenas em 1879, ou seja, 144 anos atrás, a luz elétrica foi descoberta. Tendo em vista que a estrutura biológica humana até então desconhecia esse estímulo extra, inúmeros efeitos começaram a afetar o ciclo circadiano, considerado o ritmo biológico vital para a espécie humana.

Figura 3

Adulto mais velho despertando após uma má qualidade de sono, desencadeada pela rotina desbalanceada da vida contemporânea.

Fonte: Freepik (2023).

O sono deveria estar presente em 1/3 da vida humana. Ele divide-se em duas fases, o Sono NREM (aumento da atividade parassimpática) e o Sono REM (aumento da atividade simpática). Descobertas recentes evidenciaram que tanto o sono NREM quanto REM são essenciais para a consolidação de memórias (AKERMANN e RASCH, 2014).

Além das memórias, o sono é responsável por: controlar o metabolismo, bem como o peso corporal; proporcionar o recolhimento de proteínas e resíduos descartados no sistema nervoso, funcionando como um sistema de drenagem cerebral; reformulação da circuitaria neural; aprendizado; manutenção adequada dos mecanismos neurais associados à cognição, atenção, tomada de decisões. Há também evidências acumuladas ligando sono interrompido e ritmos circadianos a distúrbios neurodegenerativos em humanos e modelos animais (NAKAMURA *et al.*, 2011).

No entanto, a baixa qualidade do sono ou a sua restrição prolongada é um incidente comum na sociedade contemporânea. Jet lag crônico e agudo, trabalho em turnos, trabalho noturno e turnos prolongados são as causas da disfunção circadiana que potencialmente aumenta os distúrbios do sono, baixo desempenho físico, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares e inflamatórias, doenças neuropsiquiátricas e câncer (RUAN *et al.*, 2021; DIBNER, 2020; WATERHOUSE *et al.*, 2004).

Entre 2019 e 2020, evidenciou-se um aumento gradual do uso de medicações para induzir o sono. O uso foi mais recorrente em usuários residentes em centros urbanos; não praticantes de atividades físicas; detentores de doenças crônicas; fumantes; e sexo feminino (ARAÚJO *et al.*, 2020).

As prevalências de problemas de sono e uso de medicamentos para dormir na população brasileira observadas neste estudo indicam a necessidade de atenção e cuidado com o sono dessa população

(ARAÚJO *et al.*, 2020). Destacam-se os grupos femininos, trabalhadores noturnos e idosos, pois apresentam, na maioria dos casos, estilo de vida e condições de saúde desreguladas que comprometem as funções biológicas do corpo humano (Figura 3).

A fim de mitigar os prejuízos biológicos desencadeados pela cronorruptura, a incorporação da Iluminação Integrativa nos espaços construídos passa a ser considerada essencial para a manutenção da longevidade dos ocupantes.

O despertar para a iluminação integrativa

O sistema de iluminação integrativa varia de acordo com os ciclos naturais do organismo, sincronizando-se com as variações da luz natural externa e válida apenas para os seres humanos.

Esse sistema integra os Efeitos Visuais e Não Visuais, propiciando benefícios fisiológicos e psicológicos aos seres humanos, conforme a *International Commission on Illumination – CIE*, em 2020. Abrange os efeitos visuais, emocionais e biológicos, incluindo-se no projeto nas etapas do design, da operação e da instalação luminária. Sinônimo dos termos “Iluminação Circadiana” e “Iluminação Centrada no Usuário” (ISO/CIE, 2023).

Figura 4

A quantidade de luz que atinge as células ganglionares da retina intrinsecamente fotossensíveis é crucial em relação aos efeitos biológicos. A mais importante é a luz vinda de cima para baixo, ou seja, captada entre os ângulos de 0–45°. Fonte: licht.de (2015).

Figura 5

Exposição diária ao sol entre 15 a 30 minutos favorece a ritmicidade circadiana matinal, contribuindo para um sono de qualidade à noite.

Fonte: [verywellhealth.com](https://www.verywellhealth.com) (2022).

Medição

Conforme a Certificação WELL Building Standard, a iluminação integrativa é medida em “lux melanópico”. Descreve a luz saudável em Equivalent Melanopic Lux (EML). O EML está ao lado de outros cálculos para luz visível como um método para quantificar o efeito biológico (melanópico) da iluminação em humanos. A medição propõe-se a quantificar a resposta das células ganglionares da retina (CGRIFs), em vez dos cones e bastonetes, que é o caso do lux tradicional (WELL, 2020).

Parâmetros de iluminação

No que tange os parâmetros de iluminação que impactam o sistema não visual, podem ser considerados: Quantidade de luz (iluminância); Temperatura de cor correlata ao espectro da fonte luminosa; Distribuição Espectral de Potência (SPD); Horário e duração de exposição; e Distribuição espacial (direcionalidade).

Direcionalidade

Em relação à direcionalidade da luz, deve-se levar em consideração os fotorreceptores ganglionares. Eles se distribuem por toda a retina do olho e são mais

sensíveis na proximidade nasal e na região inferior do que na região superior do olho. Para promover a estimulação circadiana, faz-se necessário que a iluminação atinja esses receptores, como a luz solar vinda do céu, conforme a Figura 4.

O princípio basilar para a manutenção da ritmicidade circadiana é promover a estimulação luminosa durante o dia proveniente de cima para baixo, como a luz brilhante do sol ou a iluminação azulada; durante a noite, o estímulo luminoso deve ser o mínimo possível e deve vir de baixo para cima. Luzes de temperatura de cor correlata ao espectro amareladas (2700K), alaranjadas (1800K) ou avermelhadas (1300K) passam a ser indicadas para o período noturno (HOUSER e SPOSITO, 2021; BUSATTO *et al.*, 2020).

A iluminação de LED, cuja produção e aplicação está cada vez mais presente nos sistemas lumínicos contemporâneos, emite o espectro de luz azul. Esse espectro luminoso se encontra na faixa de 380 nm a 500 nm, também está presente no nascer do sol e é o principal estímulo dos fotorreceptores melanócitos presentes na retina que integram o sistema não visual (HOUSER e SPOSITO, 2021; BUSATTO *et al.*, 2020).

A elevada exposição ao espectro de luz azul – também chamado de “luz azul” – desencadeia a degeneração macular, comprometendo a mácula, responsável pela visão central do olho; cansaço visual resultante do tempo prolongado a telas de computadores e smartphones; insônia, que passa a prejudicar os padrões do sono, como elucidados anteriormente (HOUSER e SPOSITO, 2021; BUSATTO *et al.*, 2020).

Tendo em vista que o projetista pode interferir de forma significativa na saúde dos usuários do ambiente construído, faz-se necessário compreender e aplicar as abordagens presentes na luz integrativa em prol da saúde biológica humana. Logo, pode-se dizer que a luz atua semelhante a um medicamento no organismo, cabendo à equipe do projeto planejar a dose em que ela será utilizada.

Iluminação integrativa, aplicabilidade e qualidade do sono

Quando aplicada de forma correta, a iluminação integrativa passa a permear cinco critérios: contribuir para o bem-estar humano; obter maior conforto visual; regular os ritmos circadianos; melhorar o humor; iluminar de forma dinâmica o interior das edificações (HOUSER e ESPOSITO, 2021).

A fim de mitigar os efeitos da captação insuficiente de luz no período da manhã e exposição exacerbada da luz elétrica durante a noite, foram evidenciadas cientificamente estratégias de iluminação integrativa que se mostraram eficientes em beneficiar a qualidade do sono. Vale ressaltar que a ritmicidade circadiana varia de acordo com as etapas de vida do ser humano, logo cada etapa demanda uma estratégia especial.

Luz durante a gestação

Durante a gestação, os ritmos circadianos do feto estão diretamente vinculados aos da mãe por meio do útero. Qualquer privação de sono ou desregulação circadiana prolongada por parte da mãe poderá causar danos ao desenvolvimento fetal devido ao desbalanço interno da melatonina, cortisol, dopamina e temperatura interna.

Manter o correto estímulo luminoso no período da manhã (exposição a luz solar e luzes elétricas entre 6500K a 2700K) e pouca presença de luz azul à noite (utilizar balizadores noturnos de baixa intensidade nos quartos e luminárias que projetam a luz de baixo para cima) favorecem a manutenção dos ritmos internos da mãe e, conseqüentemente, o desenvolvimento saudável do feto durante os nove meses (HOUSER e ESPOSITO, 2021).

Tendo em vista que aproximadamente 11% a 13% das mulheres grávidas sofrem de depressão, o estudo publicado na BMJ Open (2020) evidencia que a Bright Light

Figura 6

Bright Light Therapy - BLT aplicada no período matinal. Auxilia na qualidade do sono e é capaz de diminuir os sintomas depressivos. Fonte: gettyimages.pt (2023).

Therapy – BLT é um tratamento promissor (Figura 5). Ela combina a disponibilidade direta de luz estimulante, eficácia suficiente, baixo custo e alta segurança para mãe e filho. Os escores médios de depressão diminuíram de 40,6% a 53,1% após o BLT (BAIS *et al.*, 2020).

Na BLT, a fonte de luz pode ser natural, como a luz solar, quando disponível; ou artificial, como uma lâmpada de espectro total a 10.000 lux ou viseira portátil com intensidade de luz adequada à visão, conforme a Figura 6. O tratamento é diariamente cronometrado, com duração de exposição recomendada no período da manhã de 15 a 30 minutos (STANFORD UNIVERSITY, 2023).

Luz para bebês

Após o nascimento, a ritmicidade circadiana do bebê ainda está em pleno

Figura 7

Quarto do bebê contendo ventilação e iluminação natural no período da manhã. Fonte: mages.ctfassets.net (2022).

desenvolvimento. A produção e captação neuronal plena de melatonina no sistema nervoso do bebê só ocorre entre o 3º e 4º mês de vida (TENENBOJM *et al.*, 2010).

Dessa forma, a única forma de regular os ritmos circadianos do bebê é a partir do leite materno, que contém a melatonina quando produzido no período noturno. Quando a mãe se expõe às quantidades desejadas de luz durante o dia, a amamentação possibilita a entrada da melatonina no organismo do bebê, regulando seu sono e, conseqüentemente, o desenvolvimento biológico saudável.

Após esse período, o quarto do bebê deve permitir a entrada da iluminação natural durante o dia e conter pouca luz estimulante (luz azul) no período noturno, conforme a Figura 7.

Luz para crianças e adolescentes

O uso excessivo de telas digitais, como celulares e televisores por crianças e adolescentes, compromete potencialmente tanto a estrutura ocular quanto a regulação hormonal desse público.

A constante supressão da melatonina no período noturno pelo uso excessivo de telas impossibilita a produção correta do hormônio do crescimento (GH), principal responsável pelo desenvolvimento metabólico, cognitivo, ósseo e muscular da criança (BLUME *et al.*, 2019).

Em espaços educacionais, o implemento de sistemas de iluminação dimensável, conhecida como “*Tunable White*”, evidenciou aumento no desempenho cognitivo, aprendizado e atenção. (Figura 8).

Esse sistema possibilita variabilidade da temperatura da cor correlata e, portanto, dos componentes azuis ao longo do dia. Também é conhecido como “Iluminação Circadiana” ou “Iluminação de 24h” por tentar mimetizar as alterações da luz solar durante o dia. Geralmente variam entre 2700K a 6500K e isso é feito por meio de dois LEDs com temperatura de cor diferente. São misturados em proporções diferentes a depender da hora do dia (NASSAN e VIDENOVIC, 2022).

O estudo feito com 46 universitários teve como objetivo analisar a eficácia cognitiva junto ao conforto visual durante a execução de uma tarefa na presença de lâmpadas de LED, cuja variação estava entre 5300K - 3300K e 750 – 300 lux. Evidenciou-se que a lâmpada LED *Full Spectrum* com temperatura de cor correlata de 3300K e intensidade de 300 lux foi a mais confortável e com melhor desempenho cognitivo por parte dos universitários, além de ter propiciado melhores noites de sono aos participantes (FU *et al.*, 2023).

Outro estudo foi feito com 152 jovens adultos. Nele, quatro luzes elétricas (1900K, 3000K, 4000K e 6600K) foram usadas para avaliar mudanças biológicas

Figura 8

Espaço educacional com sistema de iluminação “*Tunable White*”.
Fonte: trilux.com (2022).

em modelos humanos e ratos (Figura 9). Em comparação com outras três luzes artificiais de alta temperatura de cor, a luz de 1900K *Full Spectrum* apresentou: melhorias na promoção da secreção de melatonina e glutamato; melhorias na qualidade do sono; proteção estrutural do olho humano; aumento no potencial de cicatrização e regeneração capilar (LIN *et al.*, 2019).

Luz para TEA e TDAH

Para inclusivos ou destinados ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), o uso de iluminação fluorescente ou LEDs de baixa qualidade deve ser evitado. Tal recomendação é devido ao “*Efeito Flicker*”, também conhecido como cintilação ou “efeito pisca-pisca”, caracterizado pela impressão de instabilidade da sensação visual induzida por um estímulo de luz, cuja luminância ou distribuição espectral flutua com o tempo.

Olhos hipersensíveis registram esses pulsos como uma luz estroboscópica. Embora a cintilação não seja perceptível para todos, ela pode criar uma distração para aqueles que a veem. Em excesso, ela pode criar uma distração para aqueles que a veem, além de provocar dor, fadiga ocular, ansiedade e choques epiléticos (LODETTI *et al.*, 2019).

Lâmpadas LEDs de alta qualidade conhecidas como “*Flicker Free*” são as mais indicadas nestes casos, conforme a Figura 10.

Luz para adultos

No ambiente de trabalho, sistemas de iluminação dimerizada também passam a ser promissores na saúde dos funcionários. Estudos mostram que o sistema “*Tunable White*” promoveu acentuada diminuição do absenteísmo por problemáticas de saúde, aumento da produtividade

Figura 9

Luminária com LED integrado com baixo efeito biológico, ideal para amenizar a supressão de melatonina durante a noite. Consequentemente, melhorias na qualidade do sono podem ser evidenciadas com o uso de fontes luminosas com temperatura de cor correlata (CCT) âmbar ou vermelha. Fonte: interlight.com.br (2023).

individual e em equipe, criatividade e relações sociais prazerosas no ambiente empresarial (Figura 11). Ademais, verificou-se melhorias no sono dos funcionários (KATABARO e YAN, 2019).

Além do sistema “*Tunable White*”, verificou-se que o aumento do estímulo luminoso no interior de ambientes indus-

Figura 10

Bulbo LED “*Flicker Free*”, isento de cintilação luminosa. Fonte: FreePik (2023).

triais durante o dia permitiu melhorias efetivas na produção. A quantidade de luz geral no período da manhã aumentou de 300 lux para 2.000 lux no ambiente industrial, evidenciando 16% de aumento no desempenho da tarefa; redução de 29% no número de rejeições; e 52% de redução de acidentes (VAN BOMMEL *et al.*, 2002).

Ademais, o complexo estudo europeu avaliou os efeitos da iluminação integrativa antes e após sua aplicação no ambiente educacional de funcionários e alunos com TEA e TDAH. Foram evidenciados: 15% melhor desempenho cognitivo em alunos; custos de saúde e educação reduzidos em 10% devido ao melhor comportamento e atenção do TDAH; 18% de melhora na eficácia do tratamento para transtornos mentais; aumento de mais de dois anos na permanência dos funcionários (ATKEARNEY, 2015).

Luz para idosos

Peculiaridades

Após os 60 anos, modificações estruturais no globo ocular passam a ser mais expressivas quando comparadas às que ocorrem na fase adulta. O olhar envelhecido passa a ter maior sensibilidade, menor acuidade visual, menor abertura da pupila e captação de luz do meio externo.

O amarelecimento do cristalino promove a menor captação da luz de comprimento azul presente no sol e nos ambientes internos durante o dia (CHANG e GUARENTE, 2013; FARAJNIA *et al.*, 2012).

Dessa forma, pessoas idosas geralmente dormem menos e têm pior eficiência do sono, aumento do despertar noturno, da latência do sono e maiores níveis de sonolência diurna por não captarem de forma efetiva os estímulos de luz diários (FEINSILER *et al.*, 2017; MATTIS *et al.*, 2016; MUSIEK *et al.*, 2016).

Aplicações em ambientes residenciais

A fim de propiciar maior autonomia e independência ao idoso em sua própria residência, Barrett *et al.* (2018) considera que:

I) O aumento do nível geral de iluminação na mesa de jantar, além de melhorar o contraste visual dos utensílios de mesa, estimula a mobilidade dentro de casa, além de aumentar o nível de concentração e disposição durante a permanência no ambiente (Figura 12).

II) Na ausência de luz solar, em especial no outono, a exposição ao BLT no período matinal se mostra promissora na diminuição de transtornos depressivos.

III) A aplicação noturna da luz de vigília em dormitórios favorece o deslocamento seguro do idoso até o banheiro. Além de

Figura 11

Sistema “Tunable White” aplicada em uma sala de reunião multiuso no ambiente de trabalho.
Fonte: philipslighting.com (2020).

Figura 12

Uso do sistema de "Tunable White" na sala de jantar da casa.
Fonte: loxone.com (2022)..

fornecer direcionalidade e segurança visual, essa iluminação não interrompe a síntese de melatonina durante a noite por estar vindo de baixo e possuir uma intensidade baixa, além da cor âmbar.

IV) Por estimular a caminhabilidade e propiciar a execução funcional e qualitativa no ambiente doméstico, a iluminação integrativa passa a postergar possíveis quadros neurodegenerativos, bem como a qualidade de vida mesmo após o diagnóstico de quadros demenciais.

Aplicações em casas de repouso

Ao serem levados para casas de repouso, idosos saudáveis e com quadros demenciais passam a ser, na maioria dos casos, expostos a menos estímulos ambientais; menor prática de atividade física e exposição a estímulos luminosos; e aumento dos sintomas neurodegenerativos.

Em quadros demenciais, como a Doença de Alzheimer (DA), os transtornos dos ritmos circadianos se tornam comuns, promovendo distúrbios do sono e oscilação de humor. (Figura 13)

Devido ao comprometimento do sistema nervoso, contrastes de iluminação significativos no piso podem "congelar" o andar do idoso com Doença de Parkinson (DP); e a presença de sombras pode

ocasionar alucinações em idosos com DA (FIGUEIRO *et al.*, 2008).

Dessa forma, a iluminação integrada ao ritmo circadiano, quando cuidadosamente especificada e implementada, propicia melhorias no humor, no sono e diminuição dos transtornos comportamentais presentes em pacientes com demência (FIGUEIRO *et al.*, 2019; BARRET *et al.*, 2018; FIGUEIRO, 2011)

Saúde ocular a longo prazo

Pesquisadores da *King's College London* constataram uma significativa correlação entre a visão atual e a exposição à luz solar ao longo da vida. Nesse estudo, foram feitos exames de visão e entrevistas com mais de 3.100 europeus idosos. A entrevista envolvia perguntas sobre educação, carreira e o tempo passado em ambientes externos durante os estágios da vida. Conclui-se que a maior presença de luz natural entre 14 e 19 anos representou 25% menos probabilidade de desenvolver miopia na meia-idade (TRATTLER *et al.*, 2017).

Considerações promissoras

Por muito tempo, presenciou-se uma cisão entre a luz do dia e a iluminação elétrica. O sistema de iluminação integrativa

Figura 13

Casa de repouso com presença abundante de luz solar, além do controle da luz elétrica proporcionado pelo sistema de "Tunable White".

surge para integrar as duas, propiciando o equilíbrio biológico necessário comumente para a longevidade da humanidade.

A iluminação integrativa, embora ainda em evolução, deixou de ser apenas um sonho, passando a compor um novo sistema de medição técnica, normativas de aplicação e uma crescente demanda industrial por tecnologias lumínicas condizentes com seus parâmetros.

O futuro do design de iluminação interior e exterior certamente reside neste equilíbrio entre luz natural de qualidade e luz elétrica trabalhando em harmonia para apoiar a adaptação circadiana da biologia humana. E a extensão lógica disso é que o design de iluminação, em trabalho conjunto com arquitetos e demais projetistas, passará a direcionar a forma e a abertura dos ambientes internos a fim de criar espaços mais saudáveis, confortáveis, produtivos e que permitam a longevidade dos ocupantes. ◀

Ciro Férrer Herbster Albuquerque
Arquiteto e Urbanista especializado em Neurociência aplicada à Arquitetura, Gerontologia, Geriatria Aplicada e Neurociência aplicada à Aprendizagem. Amante do conhecimento e encantado com a capacidade de envelhecimento humano, dedica-se a pesquisas e práticas em arquitetura, urbanismo e design amigáveis à demência, a fim de postergar a demência a partir de estímulos cognitivos fomentados pelo ambiente construído. Portanto, seu propósito de vida é proporcionar envelhecimento no local, longevidade e qualidade de vida ao idoso.
ciro.ferrer@hotmail.com | ciro.zarnark@edu.com.br | + 55 85 99917 6340 |
<https://ciroferre.wixsite.com/my-site> | ANFA BRAZIL CHAPTER

Referências bibliográficas

- AKERMANN, S., RASCH, B. Differential Effects of Non-REM and REM Sleep on Memory Consolidation?. *Curr Neurol Neurosci Rep* 14, 430, 2014.
- ARAÚJO, MFS; SOUZA, TA MEDEIROS, AA; SOUZA, JC; BARBOSA, IR. Fatores associados aos problemas de sono e ao uso de medicação para dormir em brasileiros. *Rev Saude Publica*. 2022;56:68.
- ATKEARNEY. Human Centric Lighting: Quantified benefits of Human Centric Lighting. Final Results. Frankfurt, April 2015.
- BASS, J. Circadian topology of metabolism. *Nature*. 2012;491:348-56.
- BASS, J. E LAZAR, MA. Circadian time signatures of fitness and disease. *Science*. 2016;354:994-9.
- BARRETT, Stephen et al. Integrated motivational interviewing and cognitive behaviour therapy for lifestyle mediators of overweight and obesity in community-dwelling adults: a systematic review and meta-analysis. *BMC public health* vol. 18, 11160. 5 Oct. 2018.
- BAKER, FC e DRIVER, HS. Circadian rhythms, sleep, and the menstrual cycle. *Sleep Med*. 2007;8:613-22.
- BENNA, C, HELFRICH-FÖRSTER, C, RAJENDRAN, S, MONTICELLI, H, PILATI P, NITTI D, et al. Genetic variation of clock genes and cancer risk: a field synopsis and meta-analysis. *Oncotarget*. 2017;8:23978-95.
- BLUME, C, GARBAZZA, C, SPITSCHAN, M. Effects of light on human circadian rhythms, sleep and mood. *Somnologie (Berl)*. 23(3):147-156, 2019.
- CHANG, H. C. & GUALENTE, L. SIRT1 mediates central circadian control in the SCN by a mechanism that decays with aging. *Cell* 153, 1448-1460, 2013.
- DIBNER C. The importance of being rhythmic: living in harmony with your body clocks. *Acta Physiol (Oxf)*. 2020;228:e13281.
- FARHOD D, ARYAN Z. Circadian rhythm, lifestyle and health: a narrative review. *Iran J Public Health*. 2018;47:1068-76.
- FARAJNIA, S, et al. Evidence for neuronal desynchrony in the aged suprachiasmatic nucleus clock. *J. Neurosci*. 32, 5891-5899, 2012.
- FIGUEIRO, MG et al. Developing Architectural Designs to Improve Sleep in Older Adults. *The Open Sleep Journal*. Vol. 1, Iss. 1974-6209. pp. 40-51, 2008.
- FIGUEIRO, MG. 24-hr Lighting Scheme for Older Adults. *IAA Report on University Research Volume 5*, 2011.
- FIGUEIRO, MG; PLITNICK, B; ROOHAN, C; SAHIN, L; KALSHER, M; REA, MS. Effects of a tailored lighting intervention on sleep quality, rest-activity, mood, and behavior in older adults with Alzheimer disease and related dementias: a randomized clinical trial. *J Clin Sleep Med*;15(12):1757-1767, 2019.
- FORTIN, BM; MAHIEU, AL; FELLOWS, RC et al. Circadian clocks in health and disease: Dissecting the roles of the biological pacemaker in cancer [version 2; peer review: 1 approved, 1 approved with reservations]. *F1000Research*, 2023, 12:116.
- FU, X.; FENG, D.; JIANG, X.; WU, T. The Effect of Correlated Color Temperature and Illumination Level of LED Lighting on Visual Comfort during Sustained Attention Activities. *Sustainability*, 15, 3826, 2023.
- NAKAMURA, T. J. et al. Age-related decline in circadian output. *J. Neurosci*. 31, 10201-10205, 2011.
- PHILIPS, Global Sleep Survey. Wake up call: global sleep satisfaction trends. Koninklijke Philips N.V, 2020.
- MOLLERI, N.; GOMES JUNIOR, S.C.; MARANO, D.; ZIN, A. Survey of the Adequacy of Brazilian Children and Adolescents to the 24-Hour Movement Guidelines before and during the COVID-19 Pandemic. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 20, 5737, 2023.
- RÉGO, AFB; CONWAY, SC; ASSIS, M; SILVA, VM; GENTA, PR; PACHITO, DV et al. Sintomas de insônia durante a pandemia de covid-19: um estudo caso-controlado. *Rev Saude Publica*. 2023;57(Supl 1):8, 2022.
- MASRI S, SASSONE-CORSI P. The circadian clock: a framework linking metabolism, epigenetics and neuronal function. *Nat Rev Neurosci*. 2013;14:69-75.
- TSUCHIYA Y, UMEMURA Y, YAGITA K. Circadian clock and cancer: from a viewpoint of cellular differentiation. *Int J Urol*. 2020;27:518-24.
- PARIOLLAUD M, LAMIA KA. Cancer in the fourth dimension: what is the impact of circadian disruption? *Cancer Discov*. 2020;10:1455-64.
- HALBERG, F. Chronobiology. *Annu Rev Physiol*. 1969;31:675-726.
- HANNIBAL, J; HINDERSSON, P; OSTERGAARD, J; GEORG, B; HEEGAARD, S; LARSEN, PJ et al. Melanopsin is expressed in PACAP-containing retinal ganglion cells of the human retinohypothalamic tract. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2004;45:4202-9.
- SCHIBLER, U; GÖTTIC, I; SAINI, C; GOS, P; CURIE, T; EMMENEGGER, Y et al. Clock-talk: interactions between central and peripheral circadian oscillators in mammals. *Cold Spring Harb Symp Quant Biol*. 2015;80:223-32.
- LOGAN, R.W., MCCLUNG, C.A. Rhythms of life: circadian disruption and brain disorders across the lifespan. *Nat Rev Neurosci* 20, 49-65, 2019.
- NISHIDA, S. M. Ciclo de Neurofisiologia. Curso de fisiologia do sono, Departamento de Fisiologia, IB Unesp-Botucatu, 2011. Disponível em: <https://www1.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/Fisiologia/Neuro/15r1mtos_biologicos.pdf>. Acesso em: 15 maio 2023.
- RUAN, W; YUAN, X; ELTZSCHIG, HK. Circadian rhythm as a therapeutic target. *Nat Rev Drug Discov*. 2021;20:287-307.
- ISO/CIE, TR 21783:2022. ISO/CIE TR 21783. Light and lighting — Integrative lighting — Non-visual effects. ICS: 91.160.10. Interior lighting. ISO, 2022.
- HOUSER, KW e ESPOSITO, T. Human-Centric Lighting: Foundational Considerations and a Five-Step Design Process. *Front. Neurol*. 12:630553, 2021.
- BUSATTO, N; MORA, TD; PERON, F; ROMAGNONI, P. Application of Different Circadian Lighting Metrics in a Health Residence. *Journal of Daylighting* 7, 2020,13:24.
- STANFORD UNIVERSITY. Health Care. Bright Light Therapy - BLT. Mental Health Resources at Stanford, 2023.
- TENENBOUM, E, et al. Causas de insônia nos primeiros anos de vida e repercussão nas mães: atualização. *Revista Paulista de Pediatria*, v. 28, n. 2, p. 221-226, Jun. 2010.
- BAIS, B; KAMPERMAN, A. M.; BLUMA, H. H.; HOOGENDIJK, W. J.; SOUMAN, J. L.; KNUFF, E., & LAMBREGTSE-VAN DEN BERG, M. P. Effects of bright light therapy for depression during pregnancy: a randomised, double-blind controlled trial. *BMJ open*, 10(10), e038030, 2020.
- NASSAN, M. E. VIDENOVIC, A. Circadian rhythms in neurodegenerative disorders. *Nature reviews. Neurology*, 18(1), 7-24, 2022.
- LIN, J.; DING, X.; HONG, C. et al. Several biological benefits of the low color temperature light-emitting diodes based normal indoor lighting source. *Sci Rep* 9, 7560, 2019.
- LODETTI, S.; AZCARATE, I.; GUTIERREZ, J.J.; LETURIONDO, L.A.; REDONDO, K.; SÁIZ, P.; MELERO, J.J.; BRUNA, J. Flicker of Modern Lighting Technologies Due to Rapid Voltage Changes. *Energies*, 12, 865, 2019.
- KATBARO, JM, e YAN, Y. Effects Of Lighting Quality On Working Efficiency Of Workers In Office Building In Tanzania. *J Environ Public Health*. 3476490, 2019.
- FEINSLIVER, S. H. & HERNÁNDEZ, A. B. Sleep in the elderly: unanswered questions. *Clin. Geriatr. Med*. 33, 579-596, 2017.
- MATTIS, J. & SEHGAL, A. Circadian rhythms, sleep, and disorders of aging. *Trends Endocrinol. Metab*. 27, 192-203, 2016.
- MUSIEK, E. S. & HOLTZMAN, D. M. Mechanisms linking circadian clocks, sleep, and neurodegeneration. *Science* 354, 1004-1008, 2016.
- TRATTLER, William B et al. The Prospective Health Assessment of Cataract Patients' Ocular Surface (PHACOP) study: the effect of dry eye. *Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.)* vol. 11 1423-1430. 7 Aug. 2017.
- VAN BOMMEL, IR.W.J.M.; VAN DEN BELD, IR. G.J.; VAN OUYEN, IR. M.H.F. Industrial lighting and productivity. *Philips Lighting: The Netherlands*, August, 2022.
- WATERHOUSE, JM; DECOURSEY, PJ. The relevance of circadian rhythms for human welfare. In: Dunlap JC, Loros JJ, DeCoursey PJ, editors. *Chronobiology: biological timekeeping*. Sunderland, MA: Sinauer associates international publisher; 2004. pp. 325-53.
- WELL, International Building Institute. *Circadian Lighting Design. Explore the Standard, Version Q4*, 2020.